

SAHNA NUTQI

Sultonov Dostonbek**O'zDSMI FMF****“Dramatik teatr rejissorligi” 4-bosqich talabasi****sultonovdoston07@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968689>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada teatr sohasida saxnada aktyorning quroli nutq haqida, uning aktyorga beradigan yordami haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Teatr, san'at, voqelik, L.N.Tolstoy. K.S.Stanislavskiy, tomoshabin, rejissyor, aktyor, adabiyot.

Sahna nutqi - teatrdagi badiiy obraz yaratish, qahramon xatti-harakatlari, histuyg'ularini tomoshabinga yetkazishda asosiy ifoda vositalaridan biri. Sahna nutqi texnikasi aktyorlik mahoratining muhim unsurlaridan bo'lib, unda aktyor ovozi yozuvchining yoqimlili, jarangdorligi, talaffuzining to'g'ri va anikligiga amal qilgan holda, turli davr, turli kasb kishilarining til xususiyatlarini, harakterlarning ijtimoiy psixologik, milliy, maishiy hislatlarini ifodalaydi. Sahna nutqining talaffuzi va ohangi ijro etilayotgan asarning janri va uslubiga bog'liq. Teatr taraqqiyoti tarixida turli aktyorlik maktablari va yo'nalishlarida Sahna nutqi uslubi va xususiyatlari qam o'zgarib, rivojlanib kelgan.

Sahna nutqi sohasida amalga oshirilgan ko'p yillik ish tajribalari shuni ko'rsatadiki, talabalar faqat omma oldiga so'zga chiqqanlaridagina o'zlarining so'z san'atiga asosiy e'tiborlarini qaratadigan ekanlar. Bu, albatta, tabiiydir. Chunki so'zga chiqqan notiq ham, ijrochi-aktyor ham, suxandon ham o'z fikr-mulohazalari va nuqtayi nazarining haqligiga tinglovchilar auditoriyasini ishonitirishga bir xilda harakat qiladilar. Faqat notiq o'z nutqiy faoliyatida, asosan, mantiq, dalil va isbotga tayanadi. Yaxshi notiq mantiq va Fikrning izchilligi hamda ular ifodasining badiiy ta'siri vositasida tinglovchilarni ta'sirlantiradi va ishonitiradi. Aktyor, ijrochi esa mantiq, badiiy so'zning estetik ta'sir kuchi va tuyg'u izchilligi bilan ishonitiradi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarga badiiy so'z va notiqlikni o'rganishda san'atning ana shu turlaridan har birining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash bilan bir qatorda, ulardagi umumiylikni ham ta'kidlab, jonli badiiy so'z san'ati asoslarini egallashning ustuvor tamoyillari va yo'l-yo'riqlarini chuqur egallashga harakat qilishni taqozo etadi. «Ilm bilan san'at bir-biri bilan yurak va o'pka kabi uzviy bog'langanki, agar ulardan biri buzilgan bo'lsa, ikkinchisi ham ishlamaydi», deb yozgan edi. L.N.Tolstoy. K.S.Stanislavskiy tizimining sahna nutqini o'qitish metodikasi ham, buyuk yozuvchi obrazli qilib aytganidek, ilm bilan san'atning o'zaro uzviy bog'liqligiga asoslanadi. Masalan, rejissyor, aktyor va so'z ustasi tovush va nutq vositalari tizimining tuzilishi va ishlatilishini o'rganuvchi anatomiya, fiziologiya kabi fanlar; nutqning yaratilish psixofiziologiyasi, lisoniy-nutqiy kamchiliklarini tuzatish bo'yicha ishlash tizimi, ohangdorlik, mantiq, sheva va adabiy talaffuz qoidalari, orfoepiya, imo-ishoraviy ta'sir vositalarini o'rganishi, notiqliksohasi bilan bog'liq maxsus fanlarni yaxshi bilishi, o'qitish metodikasini qayta ishlashi va nutq o'stirishga qaratilgan fanlarning uslublarini mukammal o'zlashtirishi uchun poydevor yaratadi.

Ommaviy bayram va tadbirlar rejissurasida sahna nutqi ommaviy bayram va tadbirlar rejissurasi sahnabop faoliyatning alohida san'at turidir. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissorlari o'zlarining badiiy konsepsiyalarini to'la ochib berishlari uchun bu san'at turining barcha ifodali vositalari va tabiiy ta'sir kuchini teran tushunmoqlari, she'riyat, musiqa,

dramatik asarlar, ijtimoiy-siyosiy mavzudagi matnlar (publitsistika), hujjatli materiallar, soʻzsiz, yaʼni imo-ishora bilan koʻrsatilgan etudlar (masalan, pantomima), raqslar hamda nur texnikasi taʼsirini oʻziga boʻysundira olishlari lozim. Ommaviy bayramlarda ifodalilik sanʼatining tarkibiy qismi hisoblanmish soʻz ohangi yetakchi oʻrinni egallaydi. Asosan soʻz ohangi orqali sanʼatning gʻoyaviy-amaliy vazifasi amalga oshiriladi. Ommaviy bayramlarning oʻziga xos xususiyatlari rejissyorlar oldiga soʻz ohangi taʼsiri asoslarini puxta egallashdek muhim masalani qoʻyadi. Tomoshabinlar oldida soʻzga chiquvchilarning murojat shakli xoh bevosita obraz orqali, xoh ishtirok etuvchi personaj yoki epizod nutqi orqali, xoh oʻz nomidan turli xil adabiy janrlarga mansub asarlar (sheʼr, nasr, masal, ijtimoiy-siyosiy materiallar, folklor, qoʻshiq materiallari va boshqalar) orqali boʻlsin ishlatish badiiy soʻz sanʼatida soʻz ustasi oldiga nutqiy ohangdorlikka erishish koʻnikmalarini chuqur egallash masalasini qoʻyadi.

Badiiy-nazmiy matnlardan keng foydalanish maʼlum sheʼriy shaklning hayotiy voqelik bilan uzviyligini saqlash (uni buzmay va sheʼmi ifodali oʻqiy olish), har xil sheʼriy vazn oʻlchamini yaxshi bilish va bir sheʼrdan ikkinchisiga oʻtish usullaridan mohirona foydalanish, sheʼr ijrosida oʻzgarayotgan usulni his qilish orqali sheʼriy ohangning taʼsir koʻnikmasini egallashni taqozo etadi. Soʻzni harakat bilan uygʻunlashtirish ommaviy bayramlar koʻrinishlarida ijrochidan taʼsirchan, oʻychan va harakatlanuvchan obraz yaratishni talab etadi. Bularing hammasi nutqiy eshitish qobiliyatini mohirona egallash, har tomonlama eʼtiborni tarbiyalash zarurati, ijro etishni nazorat qilish masalasini qoʻyadi.

Maxsus adabiyotlar bilan ishlash va uni tahlil qilish, turli teatr inaktablari sahnaviy nutqlaridan taʼlim berish uslublarini umumlashtirish hamda taqqoslash, turli ijrochilik materiallari asosida kursdoshlar bilan rejissorlik ishini olib borish (yaʼni, talaba rejissyor, talaba ijrochining nutq ustida ishlashni nazorat qilishi) kabi vazifalar turadi.

References:

1. Rizaev O. XXI asr oʻzbek teatri: muammolar va rejalar. "Teatr", 2002 yil, 6- son.
2. K.S.Stanislavskiy "Aktyorning oʻz ustida ishlashi" - T., YAngi asr avlodi., 2010.
3. Jumanov I. Sahna nutqi - T., "Abu matbuot-konsalt" MCHJ nashriyoti - 2015.
4. Boltaboeva U. M. Sahna nutqi - oʻquv qoʻllanma Toshkent, "Innovation ziyo"- 2021.
5. Nosirova A. Jonli soʻz sanʼati - T., TDSI bosmaxonasi, 2003.
6. R. Usmanov "Rejissura" "Fan" Toshkent — 1997
7. J. Mahmud "Aktyorlik mahorati" "Bilim" Toshkent – 2005
8. Sh. Usmonov "Sahna harakati va jangi" "Navroʻz nashriyoti" Toshkent – 2014
9. Sh. Usmonov "Ritmika – Plastika" – oʻquv qoʻllanma Toshkent — 2020.